

EKSPERT TIZIMLARINING DASTURIY TA'MINOTIDA ISHLASH

Irsaliyev Furqat Sherali o'g'li

Guliston davlat universiteti o'qituvchisi

Nurmuhammedova Zuhraxon Muxtorjon qizi

Temirxolova Baxtigul G'ofur qizi

Ishchanova Iroda Otabek qizi

Guliston davlat universiteti talabalari

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10926886>

Ekspert tizimlar, biror bir so'rovni yoki vazifani bajarish uchun mahsulotlarni aniqlash, taqqoslash va boshqarishda foydalaniladigan dasturiy vositalardir. Bu tizimlar, avtomatlashtirilgan tahlil, ma'lumotlarni boshqarish, tasdiqlash, tahlil etish, tavsiyalar berish, yoki avtomatik fikrlar, ishlab chiqarish, marketing va boshqa sohalar uchun foydalanilishi mumkin bo'lgan matematik modellar, ma'lumotlar analizi algoritmlari, shaxsiy huquqlar ma'lumotlari va boshqalardan foydalaniladi. Ekspert tizimlarning dasturiy ta'mini, umumiy ta'sirchanlik, to'g'ri vaqt ichida ishlash, ma'lumotlar saqlash, shifrlash, uchuvchilar tomonidan kirishlarni ta'qiqlash va boshqarish, interfeysning foydalanuvchi bilan qo'lda turishni ta'minlash va boshqalarni o'z ichiga oladi.

Ekspert tizimlar, turli sohalarda - tibbiyot, tibbiy statistika, moliya, korxonalar, ilmiy tadqiqotlar va boshqalar - ko'plab turlarda amal qilishadi. Misol uchun, xududiy tibbiyotda, ekspert tizimlar kasalliklarni aniqlash, natijalarni tahlil qilish, xususan tibbiy tahlil ma'lumotlarini qo'llab-quvvatlash va muayyan davolash protokollarini takomillashtirishda yordam berishi mumkin. Ekspert tizimlarning dasturiy ta'minoti haqida bir qancha olimlar tadqiqot olib borgan. Biz bu tahlillarni solishtirib chiqamiz.

Alan Turing, Alan Turing 20-asrning o'n ikkinchi yarmida yashagan bo'lib, sun'iy intellektning asoschilari hisoblanadi. Turing 1950-yilda "Computing Machinery and Intelligence" nomli maqolada, Turing testi deb mashhur bo'lgan qadriy metodni taklif etdi. Bu maqolada, kompyuterlarning fikr va hissiyotga ega bo'lishi mumkinligini ko'rsatish uchun bir sinov modeli sifatida Turing testini taklif etdi. 1936 yilda Turing va Cherc mustaqil ravishda, umuman olganda, Entscheidungs muammosi yechimi yo'qligini ko'rsatdi, bu hech qanday izchil rasmiy arifmetika tizimi samarali qaror usuliga ega emasligini isbotladi. Darhaqiqat, Turing va Chercx hatto arifmetikadan ancha zaif bo'lgan ba'zi sof mantiqiy tizimlar ham samarali qaror qabul qilish usuliga ega emasligini ko'rsatdi. Bu va boshqalar, xususan, matematik-mantiqchi Kurt Go'delning to'liq bo'lmagan natijalari - ba'zi matematiklarning butun matematikani kompyuterlari amalga oshirishi mumkin bo'lgan usullarga qisqartiradigan

rasmiy tizimni kashf qilish umidlarini puchga chiqardi. Aynan Entscheidungsproblem ustida ishlash jarayonida Tyuring universal Turing mashinasini, raqamli kompyuterning asosiy mantiqiy tamoyillarini qamrab oluvchi mavhum hisoblash mashinasini ixtiro qildi. 1945 yilda urush tugagach, Turing Londondagi Milliy Fizika Laboratoriyasiga (NPL) elektron kompyuter yaratish uchun ishga qabul qilindi. Uning Avtomatik hisoblash mexanizmi (ACE) uchun dizayni elektron saqlangan dasturli universal raqamli kompyuterning birinchi to'liq spetsifikatsiyasi edi. Agar Tyuringning ACE o'zi rejalashtirganidek qurilganida edi, u boshqa dastlabki kompyuterlarga qaraganda ancha ko'p xotiraga ega bo'lardi, shuningdek, tezroq bo'lardi. Biroq, uning NPLdagi hamkasblari muhandislikni sinab ko'rish juda qiyin deb o'ylashdi va juda kichikroq mashina, Pilot Model ACE (1950) qurilgan.

Geoffrey Hinton: Hinton 2018-yilda "Deep Learning" nomli kitobni chiqargan. Bu kitobda sun'iy o'qitishning turli asoslarini va amaliyotlarni bayon etadi. Geoffrey Hinton, sun'iy o'qitish sohasidagi dunyoviy tan erkak olimlardan biri hisoblanadi. U Kanadali matematik va kompyuter ilmiyotchi bo'lib, sun'iy o'qitishning asosiy omilchilari hisoblanadi. 1959-yilda Britaniyaning Kolledjida, 1962-yilda ishlayotgan. 1966-yilda Hinton Oxford Universitetining doktoranturaga kirdi. Hinton sun'iy o'qitish sohasidagi ko'pgina metodlarning boshqaruvchisi hisoblanadi. U "qiyin paytlar" metodini va sun'iy o'qitishdagi konveksional tarmoqlarning qiziqarli bo'lganlarini rivojlantirgan. 2018-yilda u "Deep Learning" nomli kitobni chop etgan. Bu kitob sun'iy o'qitishning turli asoslarini va amaliyotlarni bayon etadi. Uning ishi sun'iy o'qitish sohasidagi eng muhim ishlar qatorida hisoblanadi. Hinton, sun'iy o'qitish sohasidagi yutuqlariga 2018-yilda "Turing mukofoti" bilan taqdirlangan. Ushbu mukofot, sun'iy o'qitish sohasidagi yutuqlariga eng yuqori qiymat baxsh etiladi. Hintonning ishi, sun'iy o'qitish sohasidagi rivojlantiruvchi to'g'ri yondashuvlari va rivojlantirishni boshqarish metodlariga aloqador. Geoffrey Hinton, sun'iy o'qitish sohasidagi tajribaga ega bo'lgan, va uning ilmiy faoliyati va yutuqlari sun'iy o'qitish sohasidagi o'limlar, texnikalar va dasturiy ta'minot rivojlantirishiga katta o'z hissasini kiritgan.

Yoshua Bengio: Yoshua Bengio "Deep Learning" nomli kitobni 2016-yilda chiqargan. Uning bu kitobi sun'iy o'qitishga oid turli masalalarni va metodlarni ko'rsatadi. Yoshua Bengio, sun'iy o'qitish sohasidagi katta ilmiyotchi va rahbar bo'lib hisoblanadi. U Kanadali matematik va kompyuter ilmiyotchisi bo'lib, sun'iy o'qitishning asosiy omilchilari hisoblanadi. Yoshua Bengio, sun'iy o'qitish sohasida keng qamrovli tadqiqotlar olib boruvchi, maqbul algoritmchi

hisoblanadi. Uning ishi, sun'iy o'qitish sohasidagi eng muhim ishlar qatorida hisoblanadi. U "Deep Learning" nomli kitobni 2016-yilda chop etgan. Bu kitob sun'iy o'qitishga oid turli masalalarni va metodlarni ko'rsatadi. Bengio, sun'iy o'qitish sohasidagi ko'pgina metodlarning rivojlantiruvchisi hisoblanadi. U tarmoq modellari va o'qish algoritmlari, ma'lumotlar bosqichlarini baholash va optimallashtirish, o'qish algoritmlarini rivojlantirish va o'rganish, dasturiy tizimlarining amaliyoti va o'qish mezonlari, sun'iy ko'rish va qo'llab-quvvatlash va boshqalari kabi turli masalalar bilan shug'ullanadi.

Richard Sutton: Richard Sutton va Andrew Barto 2018-yilda "Reinforcement Learning: An Introduction" nomli kitobni chiqarganlar. Bu kitob sun'iy o'qishning qutqaruvchi o'qish (reinforcement learning) sohasidagi mohiyatini va asoslarini ta'riflaydi. Richard Sutton, sun'iy o'qish sohasidagi katta ilmiyotchi va rahbar hisoblanadi. U AQSHdagi Alberta Universitetida professor bo'lib, sun'iy o'qitish sohasidagi eng muhim yutuqlar hisoblanadi. Reinforcement Learning (Qutqaruvchi O'qish) sohasidagi xavfsizlikka ega bo'lgan ilmiyotchi bo'lib taniladi. Sutton, sun'iy o'qish sohasidagi ko'pgina metodlarning rivojlantiruvchisi hisoblanadi. U sun'iy o'qishda qutqaruvchi o'qish (reinforcement learning) modelini rivojlantirish va uning asoslarini ta'riflashda katta hissa egasi bo'lgan. Ushbu sohaga oid keng qamrovli tadqiqotlar olib boruvchi va maqbul algoritmchi hisoblanadi. Sutton, sun'iy o'qish sohasidagi eng muhim ishlar qatorida hisoblanadi. U "Reinforcement Learning: An Introduction" nomli kitobni 2018-yilda Andrew Barto bilan birgalikda chop etganlar. Bu kitob sun'iy o'qishning qutqaruvchi o'qish (reinforcement learning) sohasidagi mohiyatini va asoslarini ta'riflaydi. Bu kitobda qutqaruvchi o'qishning asoslariga, usullariga, amaliyotlari va dasturiy algoritmlariga oid turli masalalar ko'rsatiladi. Ushbu kitob sun'iy o'qish sohasidagi asosiy manbalardan biri hisoblanadi va bu sohani o'rganmoqchi bo'lgan o'qishchilar uchun juda foydali bo'lishi mumkin. Richard Suttonning ishi, sun'iy o'qish sohasidagi qutqaruvchi o'qishning yutuqlariga katta o'z hissasini kiritgan. Uning ilmiy faoliyati va yutuqlari sun'iy o'qish sohasidagi o'limlar, texnikalar va dasturiy ta'minot rivojlantirishiga katta o'z hissasini kiritgan.

Dasturiy ta'minotni ta'minlashda, ekspert tizimlar xususan algoritmlardan foydalanadi va umuman, ularning dasturiy muhitlari, algoritm tili, ma'lumotlar bazasi qo'llab-quvvatlash tili va boshqa asosiy texnologiyalarga bo'lgan qo'llanishlari mavjud. Bu, dasturiy ta'minot va xizmatlarni ommalashtirishda ham o'z hisobiga ega bo'lgan jihatlardan biridir. Ekspert tizimlarining dasturiy ta'mini haqida hulosa qilib, ularning nasl va muhimligini tushunishga yordam

beradi. Ekspert tizimlar, matematik modellar, ma'lumotlar analizi algoritmlari, shaxsiy huquqlar ma'lumotlari va boshqalar bilan foydalanib, biror bir so'rovni yoki vazifani bajarish uchun mahsulotlarni aniqlash, taqqoslash va boshqarishda ishlaydi. Ular, avtomatlashtirilgan tahlil, ma'lumotlarni boshqarish, tasdiqlash, tahlil etish, tavsiyalar berish va avtomatik fikrlar yaratishda yordam beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Saidov, J., Matmusayeva, M., & To'rayeva, Z. (2024). AXBOROT TIZIMLARI VA ULARNING RIVOJLANISHI OMILLARI. *Центральноазиатский журнал междисциплинарных исследований и исследований в области управления*, 1(4), 66-69.
2. Saidov, J. D. Study of the process of database and creation in higher education. Guliston. 2021.
3. Saidov, J., Irsaliyev, F., Temirxolova, B., & Ismoilova, C. (2024). TALABALARNING BILIM OLISHGA BO'LGAN QIZIQISHLARINI OSHIRISH MUAMMOLARI. *Центральноазиатский журнал междисциплинарных исследований и исследований в области управления*, 1(2), 134-137.
4. Saidov, J., Irsaliyev, F., Elmurodova, G., & Rustamova, M. (2024). TALABALARNING MA'LUMOTLAR BAZASINI YARATISH BO'YICHA BILIMLARINI BAHOLASH MEZONLARI. *Центральноазиатский журнал междисциплинарных исследований и исследований в области управления*, 1(2), 131-134.
5. Saidov, J., Nazarqulov, A., & Danaboyev, N. Z. (2024). ELEKTRON DIDAKTIK VOSITALAR YORDAMIDA BILIMLARNI SINASH MUAMMOLARI. *Центральноазиатский журнал междисциплинарных исследований и исследований в области управления*, 1(2), 143-147.
6. Saidov, J. D. O. G. L., Allayorov, S. P., & Islikov, S. X. (2021). MA'LUMOTLAR OMBORINI YARATISH BO'YICHA KASBIY KOMPETENTLIGINI BAHOLASH MEZONLARI. *Scientific progress*, 2(1), 1804-1807.
7. Islikov, S., Saidov, J., & Xolmuminov, D. (2023). MUSTAQIL TA'LIMNI SHARQ MUTAFAKKIRLARINING QARASHLARI ASOSIDA TASHKIL QILISH. *Евразийский журнал технологий и инноваций*, 1(5), 172-174.
8. O'G'Li, S. J. D. (2022). TA'LIM OLUVCHILARNING MA'LUMOTLAR BAZASI FANIGA BO'LGAN QIZIQISHLARINI KOMPETENSIYALIY YONDASHUVLAR ASOSIDA OSHIRISH MUAMMOLARI. *Science and innovation*, 1(B3), 89-93.
9. Irsaliyeva, S., Irsaliyev, F., & Mavlonov, S. (2024). FIZIKADAN NOSTANDART NAMOYISH TAJRIBALARINI BAJARISHDA O'QUVCHI KREATIV FAOLIYATINI RIVOJLANTIRISHNING PSIXOLOGIK XUSUSIYATLARI.

Центральноазиатский журнал междисциплинарных исследований и исследований в области управления, 1(2), 84-89.

10. Toshtemirov, D. (2023). TECHNOLOGIES FOR CREATING E-LEARNING RESOURCES. Science and innovation, 2(B1), 396-401.

11. Toshtemirov, D. E., & Djumoboyeva, Y. E. (2021). METHODOLOGY OF PROGRAMMING OF PROBLEMS CONCERNING PYTHON DATABASE. Bulletin of Gulistan State University, 2021(2), 9-17.

12. Абдуқодиров, А. А., & Тоштемиров, Д. Э. (2019). Таълим муассасаларида ахбороткоммуникация технологияларидан фойдаланиш методикаси. Монография. Гулистон: "Университет", 232.

13. Toshtemirov, D. E. (2019). USING CLOUD TECHNOLOGY TO PROVIDE INFORMATION RESOURCES IN THE PROCESS OF DISTANCE LEARNING. Bulletin of Gulistan State University, 2020(1), 21-26.

14. Jonibekov, D. B. O. G. L., & Toshtemirov, D. (2021). AQLIY BILISH DARAJASINI ANIQLASHDA DIDAKTIK O 'YIN METODLARIDAN FOYDALANISH USULLARI. Scientific progress, 2(2), 1052-1062.

15. Toshtemirov, D., Muminov, B., & Saidov, J. (2020). Fundamentals of compilation of electronic tasks for students to test and strengthen their knowledge of database. International Journal of Scientific and Technology Research, 9(4), 3226-3228.